

AYRIM SO‘ZLARNING MORFEMIK TAHLILI XUSUSIDA

Sanoyeva Nodira Erkin qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti O‘zbek tili va adabiyoti mutaxassiligi 2-
bosqich magistranti

Mo‘ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Bu maqolada o‘zbek tilshunosligining leksikografiyasi sohasida namoyon bo‘layotgan ayrim kamchiliklar “O‘zbek tili morfem lug‘ati” misolida ko‘rsatilgan va soha doirasida talab va takliflar ilgari surilgan bo‘lib, lug‘atdagi ayrim so‘zlarning hozirgi va tarixiy morfemik tabiati qiyosiy-tahliliy metod asosida izohlangan. Ushbu lug‘atning yangilanishiga bo‘lgan ehtiyoj misollar va nazariyalar bilan asoslangan.

Kalit so‘zlar: morfem lug‘at, etimologiya, affiks, morfema, dialekt, grammatika.

1989-yil 29-oktabrda “O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi to‘g‘risida” gi qonun qabul qilindi. Bu qonun mustaqilligimiz uchun tashlangan dastlabki qadam edi. Bugungi kunda davlat tiliga bo‘lgan e‘tibor borgan sayin ortib bormoqda. Lekin afsuski, tildagi ba‘zi jabhalar xususan, leksikografiya (lug‘atshunoslik) bugungi kunda qayta tahrirlanishga muhtoj. Ushbu fikrni 1977-yil Sh.Rahmatullayev muharrirligi ostida nashr etilgan o‘zbek tilining birinchi morfem lug‘ati misolida ko‘rib chiqamiz.

Undagi mard /i /kor, marg /i /mush, dard /i /sar, sar /xush so‘zlarining o‘zak va morfemalarga bo‘linishiga diqqat qiling.

Atoqli o‘zbek olimi Abdurauf Fitratning lug‘atshunoslik faoliyatiga nazar tashlasak, “Eng eski turk adabiyoti namunalari” majmuasida Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarini til va adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilar ekan, o‘quvchi e‘tiborini dastlab so‘z etimologiyasiga qaratadi.

Demak, har qanday so‘z ma‘no va mazmun kasb etishi o‘zining tarixiy qatlamiga borib taqaladi.

Yuqorida qayd etilgan so‘zlar “O‘zbek tiling etimologik lug‘ati” da quyidagicha sharhlangan:

Mard/ i /kor so‘zi “erkak” ma‘nosini anglatadigan otni -i izofasi bilan “ish” ma‘nosini anglatadigan “kor” otiga bog‘lab tuzilgan bo‘lib, keyinchalik qo‘shib yoziladigan bo‘lgan, “yollanib mehnat qiladigan erkak ishchi” ma‘nosini anglatadi.¹⁰ “Dalada ishning tig‘iz vaqti o‘tgani uchun mardikorlarga bundan bir necha kun ilgari javob berilgan”. (Oybek, Tanlangan asarlar)

Dard/ i /sar sifati tojik tilida “dard” va “bosh” ma‘nosini anglatadigan “sar” otlaridan tuzilgan -i izofali birikma bo‘lib, “bosh og‘rig‘i” ma‘nosini anglatadi, o‘zbek tilida qo‘shib yozilib, “daxmaza”, “ortiqcha tashvish” ma‘nosini anglatish uchun ishlatiladi. “U har kuni bir dardisar ishni o‘ylab chiqaradi”. (Oybek, Oltin vodiyan shabadalar)

Sar/xush sifati tojik tilida “bosh” ma‘nosini anglatadigan sar oti bilan “yaxshi”, “yoqimli” ma‘nosini anglatadigan xush sifatidan tuzilgan bo‘lib, “kayfiyati yaxshi”, “shirakayf” ma‘nosini anglatadi. Misol: “Otabek sarxush tovush bilan jiddiygina qilib (mashshoqqa) javob berdi: – Bilsangiz, haydalisht kuyini chalingiz, ajralisht kuyini chalingiz!” (A.Qodiriy, O‘tkan kunlar)

Marg/i/mush asli “o‘lim” ma‘nosini anglatadigan tojikcha “marg” otini -i izofasi bilan “sichqon” ma‘nosini anglatadigan mush otiga bog‘lab tuzilgan birikma bo‘lib “sichqonni o‘ldiradigan kimyoviy modda” degan ma‘noni anglatadi. Masalan, “O‘sha mushukni tutib olsam, og‘ziga margimush solib o‘ldiraman”. (S.Siyoyev Erkaklar ertagi)

Yuqoridagi so‘zlarni etimologik jihatdan to‘g‘ri ajratilgan deb aytish mumkin, lekin ulardagi “mush”, “sar”, “marg”, “sar” leksemalari bugungi kunda o‘zbek tilida mavjud emas, yoxud boshqa ma‘no ottenkasini tashkil etadi (mard so‘zi faqat

¹⁰. G‘ulomov A., Tixonov A. N., Qo‘ng‘urov R. O‘zbek tili morfem lug‘ati “O‘qituvchi”, 1977. – 9-bet.

erkaklarga emas, “biror ishni qila oladigan”, “qo‘rqishni bilmaydigan” ma’nosida ayollarga nisbatan ham ishlatiladi).

Qo‘shimcha ravishda, “O‘zbek tili grammatikasi” kitobida so‘zlarni morfemik tahlil qilishda “hozirgi o‘zak va tarixiy o‘zak” tushunchalariga e’tibor qaratish muhimligi ta’kidlanib quyidagicha g‘oya ilgari surilgan: “hozirgi o‘zbek tilidagi birdan ortiq bo‘g‘inli o‘zaklarning ko‘pi, tarixiy jihatdan qaraganimizda, ikki yoki undan ortiq morfemadan iborat bo‘lib chiqadi. Masalan, bo‘yin (bo‘y-in), biqin (biq-in), qishloq (qish-la-q), yaylov (yay-lav), cho‘mich (cho‘m-gich>cho‘m-ich), o‘ra (o‘r – chuqur, pastlik). Bunday yoritishlar til tarixiga, dialektlarga murojaat qilish, faktlarni har xil yo‘l bilan qiyoslash orqali maydonga keladi, bir qanchasi taxmin tusida bo‘ladi”¹¹.

Shuningdek, tilshunos olim Ayyub G‘ulomov “O‘zbek tili morfem lug‘ati” da so‘zning morfem tabiati o‘zgarib turadigan hodisa ekanligini aytib, vaqt o‘tishi bilan turli o‘zgarishlarga uchrashi, o‘zak va morfema o‘rtasida aloqa yo‘qolib bir necha ma’noli qismlarga ajratilgan so‘z keyinchalik umuman o‘zak morfemalarga ajratilmasligi mumkinligini aytib o‘tadi va bu jarayonni soddalashish deya nomlaydi. Ushbu qoidaga binoan, bir nechta misollarni ham keltirib o‘tadi:

a) otlarda: ichak (ich – ichki organ; -ak – kichraytirish affiksi; yurak (yur yurmoq ; -ak – ot yasovchi);

b) sifatlarda: yashil (yosh – yoshlik); qizil (qizi – qizmoq);

c) fe’llarda: o‘t+quzmoq – o‘tqazmoq (ekmoq); tushunmoq (bilib olmoq, uqmoq) – tushmoq (suvga tushmoq; -un daraja affiksi);

d) ravishlarda: birga (bir+ik+moq – birlashmoq, qo‘shilmoq) – bir+ik+(aslida ravishdosh ko‘rsatkichi); qayta (qaytmoq fe’lining ravishdosh formasi)¹²

Morfemalarga bo‘linadigan so‘zlarning morfemaga bo‘linmaydigan so‘zlarga aylanishining sabablaridan biri unga asos bo‘lgan so‘zning iste’moldan chiqib qolishidadir. Jumladan, morfem lug‘atda yuksak so‘zi yuksa/k tarzida ma’noli qismlarga ajratilgan. Ammo bugungi kunda yuksamoq so‘zi iste’molda mavjud emas.

¹¹ . O‘zbek tili grammatikasi . Morfologiya 1-tom. “Fan” nashriyoti 1975. – 74-bet

¹² G‘ulomov A. , Tixonov A. N. , Qo‘ng‘urov R. O‘zbek tili morfem lug‘ati “O‘qituvchi” , 1977. – 9-bet

Ta’kidlash joizki, morfem lug‘atdagi ayrim so‘zlarning grammatik tarkibi ham amaldagi darsliklarga biroz nomuvofiq ekanini ham ko‘rish mumkin. Masalan, ayt/ay/lik so‘zida ayt – o‘zak morfema, -ay – fe’lning buyruq-istak mayli sifatida ajratilgan. Lekin -lik morfemasini qanday izohlash mumkin? Vaholanki -lik affiksi ot, sifat, modal ma’noli so‘z, son, olmosh, ravish kabi so‘z turkumlaridan yangi leksemalar hosil qilinishi aytilgan. Zarurat bo‘lsa, ushbu so‘zni ayt/aylik tarzida morfemalarga ajratish o‘rinli bo‘lsa kerak. Chunki 6-sinf ona tili darsligida ham fe’lning buyruq-istak mayli sifatida -a(y), -a(ylik)... ko‘rsatilgan.

Shuningdek, qaltiramoq so‘zi qaltir (taqlid so‘z) /a (fe’l yasovchi) /moq (fe’lning noaniq shakli) tarzida o‘zak va morfemalarga ajratilganligini ko‘rish mumkin, biroq amaldagi darsliklar bilan solishtirganda ushbu so‘z qalt (taqlid so‘z) /ira (taqlid so‘zdan fe’l yasovchi qo‘shimcha) / moq (fe’lning noaniq shakli) tarzida bo‘linishiga guvoh bo‘lamiz yoki mardlarcha so‘zida mard – asos, -lar – ko‘plik affiksi, -cha – ravish yasovchi morfema sifatida ko‘rsatilgan, maktab darsliklari esa -lar va -cha affiksini birlashtirib, murakkab ravish yasovchi -larcha deb atagan.

Qolaversa, kirish imtihonlarida morfemika mavzusi yuzasidan olingan ayrim testlardagi so‘zlarning morfemik bo‘linishi lug‘atdagi namunalar bilan tubdan farq qiladi. Morfemik lug‘atdagi ushbu ayrim xatoliklar lug‘atning rus tilshunoslari hamkorligida tuzilganligi natijasidir balki.

Xulosa sifatida lug‘atlar bugungi kun o‘quvchisi uchun so‘z boyligini oshirishda, nutq savodxonligini rivojlantirishda qimmatli adabiy manba sifatida xizmat qiladi. Xususan, “O‘zbek tilining morfem lug‘ati” qayta tahrirlanishi birinchidan, so‘zlarni to‘g‘ri ma’noli qismlarga ajratib, ular tarkibidagi so‘z yasovchi va shakl yasovchi morfemalarni bilib olish, hamda ular orqali yuzaga kelgan fonetik yozuv tahlillarini to‘g‘ri anglash; ikkinchidan, so‘zlarning morfemalarga to‘g‘ri ajratilishi orqali imlo savodxonligiga ega bo‘lish kabi yutuqlarga erishilgan bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudov N., Nurmonov A., Sobirov A., Nabiyeva D. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik - Toshkent: “Tasvir”, 2017. – 98-bet.
2. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati III tom - Toshkent : “Universitet”, 2009. – 78,132-betlar.
3. O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya 1-tom. “Fan” nashriyoti 1975. – 74-bet
4. G‘ulomov A., Tixonov A. N., Qo‘ng‘urov R. O‘zbek tili morfem lug‘ati “O‘qituvchi”, 1977. – 9-bet.